

Empowerment van herders: verbetering van de training in diergezondheid om de uitdagingen van klimaatverandering te overwinnen

www.af4eu.eu

Gezondheidszorg voor schapen

Klimaatverandering heeft een aanzienlijke impact op de diergezondheid door de verspreiding en prevalentie van parasitaire, infectieuze en stofwisselingsziekten te beïnvloeden. Veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslagpatronen creëren gunstige omstandigheden voor de verspreiding van ziekteverwekkers (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten), evenals hungeleedpotige vectoren (teken en insecten), waardoor de incidentie van bepaalde ziekten toeneemt. Door herders praktische training te geven die is aangepast aan de specifieke omstandigheden van warmere en nattere klimaten, kunnen boeren reageren om deze uitdagingen te verminderen. Door middel van participatieve workshops en het delen van kennis en toegankelijke digitale hulpmiddelen kunnen herders praktische strategieën verwerven om bepaalde ziekten te voorkomen. De meestrelevante aspecten die onder meer moeten worden aangepakt, zijn onder meer vectorbestrijding, monitoring van parasitaire infecties, klauwhygiëne om piepende ademhaling te voorkomen en klimaatbestendige begrazingspraktijken. Lokale en kosteneffectieve oplossingen, zoals de selectie van preventieve begrazingsgebieden, verbeterde drainage in retentiegebieden en geprogrammeerde praktijken en vaccinatieplannen voor parasieteninfecties, moeten worden bevorderd. Proefprogramma's die worden uitgevoerd in semi-aride gebieden, zoals die in het Middellandse Zeegebied, laten een vermindering van 40% van de ziektegerelateerde sterfte zien, naast eenduurzamer landgebruik en een groter bewustzijn onder herders van preventieve maatregelen. De betrokken herders tonen ook meer vertrouwen in de praktijken die moeten worden toegepast om de effecten van klimaatverandering op de diergezondheid te verzachten. Door de lokale kennis te versterken en het aanpassingsvermogen te bevorderen, helpen deze initiatieven bij het definiëren van strategische plannen om boerderijen te beschermen tegen gezondheidsrisico's, het rationele enduurzame gebruik van antiparasitaire middelen te bevorderen, de productiviteit en voedselveiligheid te verbeteren en het dierenwelzijn te versterken, volgens het One Health-concept op basis van agroforestry-begrazingsssystemen.

José Castro (1) Filipa Rodrigues (2) Eduardo Pousa (1) Marina Castro (2)

1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.